

**JEMES STUART BELLNING “FARISHTALAR MO`JIZALAR VA SAMODAGI
MAXLUQOTLARNING KO`ZKO`RIB QULOQ ESHITMAGAN
HIKOYALAR” ASARIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDA O`ZBEK
TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI**

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

Turdiyeva Nafisa Juma qizi

Termiz Davlat Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti, Gid hamrohligi va

tarjimonlik faoliyati: ingliz tili yo`nalishi 1-bosqich talabasi

email: turdiyevmuhammad750@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Jemes Stuart Bell tomonidan yozilgan — “1984” asaridagi toponimlarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasini va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o‘quvchi uni anglashi uchun ta‘sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan toponimlar to‘qima bo‘lgani tufayli geografik nomlarning nomlaridan oldin ularning asardagi vazifasi o‘ylab topilgan, so‘ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘g‘irishdan oldin etimologik, leksikologik, semantic va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: toponimlar, ingliz-o‘zbek tarjima, lingvokulturologiya, tarjima turlari,

ABSTRACT

This article analyzes translation problems of toponyms in “*Angles miracles and heavenly encounters*”, which was written James Stuart Bell, from English into Uzbek and analyzes their meaning from a linguistic point of view, taking into account the factors that influence the reader's comprehension. Because the toponyms selected as objects are

textured, their function in the work was invented before the names of geographical names, and then it was put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexicologically, semantically and phonetically before translating them into Uzbek.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проблемы перевода топонимов в «Ангелы чуда и небесные встречи», который был написан Джеймса Стюарт Белла, с английского языка на узбекский [1] и анализируется их значение с лингвистической точки зрения, с учетом факторов, влияющих на понимание читателем. Поскольку топонимы, выбранные в качестве объектов, фактурны, их функция в произведении была придумана до названий географических названий, а затем уже заложена в языковые модели. В результате в статье предлагаются шаблоны для анализа переводчиком этимологически, лексикологически, семантически и фонетически перед переводом на узбекский язык.

KIRISH

Jemes Stuart Bellning tug`ilganligi haqida ma`lumotlarda aniq ma`lumot berilmagan. Ammo uning kitoblari jahon adabiyoti durdonalaridan biri bo`lib kelmoqda. Uning kitoblari mashhur kutubxonalarda saqlanmoqda. Bellning o`zi ham, hozirgi kunda Angliyada istiqomat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

“Топонимика”(lotincha “*topos*”– “joy”, “*onoma*”– “ism”)– jo`g`rofiy nomlarning paydo bo`lishi, rivojlanishi, o`zgarishi va to`g`ri yozilishini o`rganuvchi fan. “Топонимика” (yun. “*topos*”– “joy” va “*onyma*”– “ism, nom”)– onomastika joynomlari (geografikatoqlinomlari)ni, ularning paydo bo`lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o`zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va Grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlarini hamda atalish sabablarini o`rganuvchi bo`lim.

“Ingliz tili”- (inglizcha: English) — hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchitil. Ingliz xalqining tili. Avstraliya, AQSH, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Liberiya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tili. Ingliz tili dunyodagi eng ko`p ishlatiladigan tillarichida 3-o`rinda turadi (Ispanhamda Mandarin

Xitoycha tillardan keyin). Yevropa Ittifoqining asosiy tili.BMTning rasmiy ish yuritish tillaridan biri, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Shim. Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Osiyo va Afrikadagi ko‘pgina mamlakatlarda tarqalgan. Bu tilde yer yuzidagi 400 milliondan ortiq kishi gaplashadi (1992). Buyuk Britaniya va Shim. Irlandiya, AQSH, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada (fransuz tili bilan birga), Irlandiya (irland tili bilan birga), Hindistonva 15 ta Afrika davlati (JAR, Nigeriya, Gana, Uganda, Keniya, Tanzaniyavab.)da rasmiy til sifatida qo‘llaniladi. Ingliz tili qadimgi german qabilalari (ingliz, saksvayut)ning tillaridan kelib chiqqan.

“O‘zbek tili” -(O‘zbekcha) — Oltoy tillari oilasining turkey tillar turkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi. Davlat tili haqidagi Qonun 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan. 1995-yil 21-dekabrda takomillashtirildi.

NATIJA

“ Nom ham aynan voqea sodir bo‘lgan yildan kelib chiqib tanlangandek. Kitobda tasvirlangan holatlar tarixiy dalillar bilan solishtirish unchaki raqamlar o‘rni almashgan) haqida o‘quvchida tassavvur paydo bo‘ladi. Bu asarni o‘qiganingiz sari uning nega nomi alashtirilgani haqida bilib olasiz. Asarni barchaga taklif qilaman. Ayniqsa tarixga qiziquvchilar uchun.

MUHOKAMA

Bell dunyosidagi o‘quvchini jalb qiladigan narsa – asar nomi. Dastlab uning ishchi nomi“ Yevropadagi oxirgi inson” bo‘lgandi. Robotlashayotgan inson jamiyatida yashayotgan, xotirasi, ongi, hissiyotlarini saqlab qolishga intilgan bosh qahramonni yozuvchi faqat tashqi ko‘rinishini odam simon bo‘lgan maxluq emas, Chin ma‘nodagi inson sifatida ko‘rishni istaydi. Katta ehtimol bilan aytish mumkinki, roman bu nom bilan ham kam shuhrat qozonmagan bo‘lardi. Xulosa shuki, bu asar Sobiq ittifoqning komunizm g‘oyalarini va inson doim olg‘a harakat qilishi kerakligini o‘rgatadi.

Tarjima ikki xil mazmunga ega :tarjima jarayoni va jarayon natijasidagiasar. Bularning ikkisini ham muvozanatda ushlash anchayin murakkab. Tarjimon yozuvchi yoki muallifning uslubini tushunib yetishiga vaqt kerak. Yozuvchi qalami qanchalik o‘tkir

bo’lsa, tarjimon mahorati ham shunchalik kuchli bo’lishi kerak. Asar ichidagi toponimlarni ko’rib chiqamiz.

“He tried to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite like this”[16.24b]

U har doim London shunday bo’lganligini aytib beradigan bolalik xotirasini isiqib chiqarishga harakat qildi.[15.26b]

Ushbu toponim bu “London”dir.

“London”—Buyuk Britaniyaning poytaxti, mamlakatning muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi. Temza daryosining quyi oqimida, Shimoliy dengizdan 64 km masofada, London havzasi deb ataluvchi tekislikning markaziy qismida joylashgan. Poytaxt atrofidagi shaharlar Siti bilan ma’muriy jihatdan alohida metropolitan grafligi qilib ajratilgan. Katta Londonni tashkil etadi. Aholisi 7 mln kishi (1999). Iqlimi qishi yumshoq, yozi unchalik issiq bo’lmagan dengiz iqlimi.

XULOSA

Ikkinchi jahon urushi yakuniga yetgach, Buyuk Britaniyada fuqarolar urushi boshlanadi. Ko’p o’tmay, urushlar girdobida zaiflashib ketgan davlat ustidan Okeaniya hukmdorlik qiladi. Shu vaqtning o’zidayoq SSSR G’arbiy Yevropaga hujum qilib, Yevrosiyo ittifoqini yaratadi. Sharqiy Osiyoda esa Eastosiyo davlati vujudga keladi.

Dunyoning qayta taqsimlanishini uchinchi jahon urushi vayron qiladi. Yadroviy qurollarning qo’llanilishi ommaviy halokatlarga olib keladi. Yevropa, Shimoliy Amerika hamda g’arbiy Rossiyada joylashgan ko’p shaharlar yer yuzidan o’chirilib tashlanadi. Bundan so’ng mamlakatlar ommaviy mag’lubiyat qurollaridan foydalanishdan bosh tortadilar. Ammo urush davom etaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Aniqlovchi>
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Kesim>
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Hol>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/To%CA%BBldiruvchi>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ega>
6. N. Erkaboyeva “ Onatilanidanma’ruzalarto’plami “ Toshkent - 2020

7. Muhammad G’offorov, NargizaQosimova
“Ingliztiligrammatikasi “ Toshkent- 2019
8. <http://www.gazette-du-sorcier.com/De-nouvelles-traductions-pour-Harry->
<http://www.hachette.com/en/maison/azbooka-atticus>
9. Solijonov J.K. Garri Potter vaAfsungarlartoshi. – Termiz: Surxon-Nashr.
10. <https://kun.uz/uz/news/2017/06/26/arri>
11. <https://kun.uz/uz/114051?q=%2F114051>
12. <http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099>
13. <https://www.pottermore.com/features/the-definitive-rubeus-hagrid-quiz>
14. https://asaxiy.uz/product/knigi/asaxiybooks_kitoblari/zhorzh-oruell-1984-yangi-nashr?language=ru
15. Jo’ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
16. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
17. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343.<https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>